

Guía práctica para reducir las emisiones de CO₂ de un sitio web mediante la optimización de imágenes

Álvaro Hontanar. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3608-1804>

Junio, 2026

Resumen

Esta guía reúne recomendaciones prácticas para reducir el peso de los sitios web y, con ello, disminuir la cantidad de datos transferidos durante la navegación. Se dirige especialmente a personal no técnico encargado de publicar y mantener contenidos web en instituciones culturales, bibliotecas, archivos u organizaciones similares.

Palabras clave: sostenibilidad web; optimización de imágenes; emisiones de CO₂; bibliotecas; *green hosting*; rendimiento web.

Objetivo de la guía

Esta guía ofrece recomendaciones prácticas para reducir el impacto ambiental de un sitio web mediante acciones sencillas de optimización. Está pensada para personal encargado de gestionar contenidos web, especialmente en bibliotecas, archivos, centros culturales u otras instituciones que publican imágenes, documentos y recursos digitales de forma habitual.

La guía se centra en medidas que no requieren conocimientos avanzados de programación. Las intervenciones más técnicas, como la optimización de código HTML, CSS o JavaScript, deberían ser realizadas por personal especializado.

Medida 1: Revisar el proveedor de alojamiento

El primer paso consiste en comprobar si el sitio web está alojado en un proveedor que utilice energía renovable o que cuente con políticas ambientales verificables. Para ello puede consultarse si el proveedor aparece reconocido en bases de datos especializadas en alojamiento web sostenible, como The Green Web Foundation¹. No obstante, no aparecer en estas listas no quiere decir que el *hosting* utilizado no sea considerado sostenible. Dado el caso, resultaría necesario recabar información sobre el origen de la energía utilizada, ya esté el sistema instalado en servidores propios o ajenos.

Medida 2: Optimizar las imágenes antes de publicarlas

Las imágenes suelen representar una parte importante del peso total de una página web. Por ello, su optimización es una de las medidas más eficaces y accesibles para mejorar el rendimiento del sitio y reducir la cantidad de datos transferidos.

Antes de subir una imagen al sitio web, se recomienda seguir este orden:

1. Guardar una copia máster de la imagen original.
2. Elegir el formato adecuado.
3. Ajustar las dimensiones al tamaño real de visualización.
4. Aplicar compresión.
5. Comprobar el peso final y la calidad visual.

Figura 1. Infografía sobre la secuencia de optimización de imágenes para sitios web.

¹ Listado de *green hostings* según la Green Web Foundation: <https://app.greenweb.org/directory/>

1. Elegir el formato adecuado

La elección del formato influye directamente en el peso final del archivo. Como regla general, el formato PNG debe reservarse para imágenes que requieran transparencia o detalles gráficos específicos. Para fotografías o imágenes decorativas, JPEG o WebP suelen ofrecer mejores resultados en términos de peso.

Tipo de imagen	Formato recomendado
Fotografías o imágenes con mucho color y detalle	JPEG o WebP
Imágenes decorativas para web	JPEG o WebP
Logotipos, iconos o imágenes con transparencia	PNG

No obstante, pueden existir determinadas situaciones, especialmente si se necesita mostrar la imagen con el mayor detalle posible, que no será conveniente utilizar formatos con compresión como JPEG. En estos casos, será necesario tener en cuenta el contexto y aplicar el razonamiento crítico.

Herramientas propuestas para la exportación a nuevos formatos: GIMP², Photoshop³, iLoveIMG⁴ u otros editores de imagen.

2. Ajustar las dimensiones de la imagen

No conviene subir imágenes con dimensiones muy superiores a las necesarias. Si una imagen se muestra en la web a 800 píxeles de ancho, no tiene sentido publicarla con 3200 píxeles, ya que el navegador descargará muchos más datos de los necesarios.

Como orientación general, las imágenes grandes no deberían superar los 1920 píxeles de ancho, salvo que exista una necesidad concreta de mayor resolución.

- Redimensionar la imagen antes de publicarla.
- Evitar subir imágenes a máxima resolución cuando no sea necesario.
- Comprobar cómo se muestra la imagen en escritorio y móvil.

Herramientas propuestas para ajustar la dimension de una imagen: GIMP, Photoshop, iLoveIMG u otros editores de imagen.

3. Comprimir sin comprometer la finalidad de la imagen

La compresión permite reducir el tamaño del archivo, pero debe aplicarse con criterio. Una imagen decorativa puede admitir una compresión más alta, mientras que una imagen con texto, gráficos, mapas o detalles relevantes requiere mayor cuidado.

En el caso de los archivos JPEG, conviene evitar comprimir repetidamente la misma imagen, ya que cada nueva exportación puede degradar su calidad.

- Comprimir la imagen una vez y revisar el resultado visual.
- Aplicar menos compresión cuando la imagen contenga texto o detalles importantes.
- Conservar siempre el archivo original o master

Herramientas propuestas para ajustar la dimension de una imagen: GIMP, Photoshop, iLoveIMG u otros editores de imagen.

² GIMP, editor de imágenes gratuito y de código abierto: <https://www.gimp.org/>

³ Photoshop, editor de imágenes de pago perteneciente a la suite de Adobe: <https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html>

⁴ iLoveIMG, herramienta online para la edición de imágenes: <https://www.iloveimg.com/es>

4. Comprobar el peso final

Antes de publicar una imagen, debe revisarse tanto su apariencia como su tamaño. Como referencia práctica, una imagen grande destinada a la web debería situarse, siempre que sea posible, en torno a los 200-300 KB o menos.

No se trata de aplicar una regla rígida, sino de equilibrar tres factores:

- Calidad visual.
- Función de la imagen.
- Peso final del archivo.

Checklist final de optimización

Antes de publicar una imagen en el sitio web, se recomienda comprobar los siguientes puntos:

Pregunta	Sí/No
¿Se ha guardado una copia máster de la imagen original?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿La imagen tiene las dimensiones adecuadas para su uso real?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se ha elegido el formato más apropiado?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se ha evitado usar PNG cuando no era necesario?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se ha aplicado compresión?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿La calidad visual sigue siendo suficiente?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿El peso final es razonable para su función?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿La imagen aporta valor real a la página?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No